

УДК. 372.87

ИССЛЕДОВАНИЕ КЫРГЫЗСКИХ ОРНАМЕНТОВ И УЗОРОВ

МУСА АРЗИЕВ

Т.И.К., доцент

КАМИЛЖАН КЫЗЫ КАНДАЛАТ

преподаватель

АБДЫКАЛЫКОВА НАЗГУЛЬ СУЛАЙМАНОВНА

доцент

Ошский Технологический Университет

Аннотация: В статье исследованы орнаменты, используемые в изделиях декоративно-прикладного искусства и в вышивке кыргызского народа, их виды и значение. Собрана информация по орнаментам и узорам народов мира, и показаны особенности кыргызских орнаментов и узоров в сравнении с ними. Выявлено, что образная выразительность кыргызских орнаментов способствовала сохранению их аутентичного облика народными мастерами-ремесленниками, а также установлено влияние природы Кыргызстана и жизненного уклада народа на формирование орнаментальных мотивов.

Ключевые слова: узор, мотив, образец, орнаментальное искусство, сочетание, композиция, мастерица, виртуозный мастер, талантливый умелец, художественное искусство, декоративно-прикладное искусство, изделие декоративно-прикладного искусства, образность, повествование, символ

STUDY OF KYRGYZ ORNAMENTS AND PATTERNS

MUSA ARSIYEV

candidate of technical
sciences, associate professor

KAMILZHANKYZY KANDALAT

Lecturer

ABDYKALYKOVA NAZGUL SULAIMANOVNA

associate professor
Osh Technological University

This article examines the patterns used in Kyrgyz decorative and applied arts and embroidery, their types, and their meanings. Information on patterns and ornaments from around the world is collected and the characteristics of Kyrgyz ornaments and patterns are compared. It has been revealed that the figurative expressiveness of Kyrgyz ornaments contributed to preserving their authentic appearance by folk craftsmen, and the influence of Kyrgyzstan's nature and the traditional way of life of the people on the formation of ornamental motifs has also been established.

Keywords: pattern, ornamental motif, sample, ornamental art, combination, composition, craftswoman, virtuoso master, talented artisan, fine art, decorative-applied art, decorative-applied art product, figurativeness, narration, symbol.

Введение. О древних орнаментах и узорах на изделиях художественно-прикладного искусства народов мира подробно рассказано археологами, этнографами и историками-искусствоведами [1,2,3].

Орнаменты и узоры каждого народа отличаются друг от друга в зависимости от природы места проживания и особенностей окружающей среды, быта и других условий. Со сменой веков менялись и орнаменты, а потому есть дошедшие до наших времен, а есть и забытые орнаменты [3,4,5,6].

Исследователи кыргызского народного прикладного искусства предполагают, что узоры и орнаменты на рукотворных изделиях кыргызов возникли в кочевые века (IX-XII вв) [7, 8, 9]. Как и художественно-прикладное искусство народов мира, узоры и орнаменты на изделиях народного творчества кыргызского народа, в зависимости от сложившихся условий, менялись, развивались и дошли в подлинном виде до наших дней. Исследователи кыргызского декоративно-прикладного искусства утверждают, что вклад народных мастериц и опытных ремесленников в сохранении национальных орнаментов и узоров в первозданном виде, несмотря на изменения с течением времени, является бесценен [10,11]. Археолог и историк А.Н.Бернштам, глубоко изучавший изделия народного прикладного творчества тюркоязычных народов, в их числе и кыргызского народа, отметил, что в отличии от других наций, в кыргызских народных орнаментах есть своя особенность и, что они являются отдельным направлением в художественно-прикладном искусстве [12, 13].

Актуальность. Мировой процесс глобализации распространился во всех сферах вселенной, в том числе и в художественном творчестве кыргызской культуры, что создало опасность потери традиционного декоративно-прикладного искусства для кыргызского народа. В тоже время, процесс глобализации создал благоприятные условия для развития национального прикладного искусства кыргызского народа. Кыргызские декоративно-прикладные изделия стали выходить на зарубежный рынок и продаваться во многих странах мира. Туристы, приезжающие в Кыргызстан, покупают в большом количестве национальные декоративно-прикладные изделия, что превращает прикладное производство в отдельную отрасль производства. Поэтому, для сохранения национальных подлинных декоративно-прикладных изделий, орнаментов и узоров, а также превращения прикладного производство в экономически прибыльную отрасль является актуальным в настоящее время и способствует производству декоративно-прикладных изделий с древними орнаментами.

Цель работы: Бернштам А.Н. говорил об уточнении особенностей в кыргызских узорах и орнаментах. Для передачи в наследство будущим поколениям исконно кыргызских узоров и орнаментов, необходимо распространить уточненные особенности в декоративно – прикладных изделиях в соответствии с требованиями времени и обучить этому творческую молодежь.

Материалы и методы исследования: Орнаменты на изделиях художественного творчества народов мира, как с древних времен, так и современных. Декоративно-прикладные изделия кыргызского народа, их узоры и орнаменты. Виды и символы в орнаментах, их сочетания. Значение видов, символов, цветов и их сочетаний. Орнаменты в прикладных изделиях кыргызских рукодельниц и народных умельцев. Проведено аналитическое исследование собранных материалов и применены следующие методы общего научного исследования: сравнение, подобие, систематизация, историзм, классификация и т.д.

Результаты исследования: Исследователем-этнографом, собравшим среди народа кыргызские орнаменты и виды узоров, информацию об их сочетании и систематизировавшим их в сочетании с известными данными, является Рынди́н М.В. [12].

По материалам, собранным Рынди́ным М.В., в кыргызских орнаментах есть 173 основных видов узоров. Если к этим видам добавить образцы, представляющие собой орнаментальные сюжеты, в которых один вид узора сочетается с другим, то в кыргызских орнаментах будет насчитываться более трех с половиной тысяч их видов.

Основные узоры Рынди́ным М.В. разделил на четыре группы:

1. Узоры, отображающие животный и растительный миры;
2. Узоры, отображающие явления природы;
3. Узоры, изображенные на предметах быта;

4. Узоры, отображающие религиозные вещи.

В 1 таблице показано количество узоров каждой группы и в качестве примера представлены рисунки выбранных узоров

Таблица 1.

Основные виды национальных орнаментов кыргызского народа

Основной орнамент		Орнамент	
группа	количество	рисунок	название
Узоры, отображающие животный мир	98		Бабочка
			Тигр
			Рог белого оленя
Узоры, отображающие растительный мир	20		мак

			ива
Узоры, отображающие явления природы	10		Солнце
			Родник
			Огонь
Узоры, изображенные на предметах быта	39		Попона

			Кожанный сосуд для хранения кумыса
Узоры, отображающие религиозные вещи	6		Богиня- мать
			Крылатый конь
			Охотничий пес

В кыргызских орнаментах есть множество видов узоров, отражающих истинные представления. Рукодельницы и ремесленники составляли из этих узоров, сочетая их друг с другом, впечатляющие орнаменты. У других народов также есть узоры и орнаменты, отражающие представления чего-либо, но не в таком количестве, как у кыргызского народа

Таблица 2

Национальные кыргызские узоры, отражающие истинные представления

Горный козел	Ветка с листьями	Фазан
Кожанный сосуд для кумыса	Архар	Заяц

Кроме основных видов узоров, собранных и разделенных на группы Рындиным М.В., среди населения широко используются и «живут» другие узоры. Они добавились к кыргызским орнаментам позже: опытные мастерицы и ремесленники составили их по своим представлениям, а потому, как отметил Моңолдоров Ш., встречаются редко [13]. Узоры, добавившиеся к кыргызским орнаментам и узорам позже, составлены с использованием не одного вида, а являются композицией, представляющей собой сочетание нескольких элементов.

Таблица 3

Виды сочетаний узоров в композициях кыргызского народа

	Вода
	Мечта

Современные исследователи кыргызских орнаментов и узоров подчеркивают, что в сохранение первоначальных, исконных кыргызских узоров и в увеличение видов орнаментов и узоров свыше четырех тысяч, народные ремесленники и рукодельницы внесли огромный

вклад [14,15]. Многочисленность кыргызских узоров и развитие сохраненных, первоначальных их вариантов и является одной из их особенностей, как писал Бернштам А.Н.

Можно говорить, что особенность и содержательность кыргызских орнаментов являются одним из направлений кыргызской культуры, как отмечал Бернштам А.Н.[10]. Глубокая содержательность кыргызских орнаментов не встречается в орнаментах народов мира, а если и встречается, то не сохранились в первозданном виде [2,3,4,6].

Смысловое содержание кыргызских орнаментов и узоров глубоко исследовано М.В.Рындиным [12]. Он с помощью опроса собрал информацию, сохраненную среди населения, а также информацию о содержательности узоров, исследованную ранее до него. О значении узоров и орнаментов ему подробно рассказали народные мастерицы и ремесленники.

Содержательный кыргызский орнамент в свое время являлся «орнаментальным рассказом», имеющим художественную точность, сильное влияние и усиленный цветным текстом. Лучшие народные мастера воплотили свои яркие мечты, глубокие размышления, надежды и желания народа, а также красоту своего родного края в различных узорах и орнаментах. Размещая их на разных поверхностях с особой тщательностью, мастера писали таким образом, таинственные записи. Эти записи прошли многие века и претерпев разные изменения дошли до наших времен.

В последних исследовательских статьях [16,17] подчеркивается, что одним из способов сохранения особенностей кыргызских узоров и орнаментов, а также их развития в соответствии с требованиями современности, является сначала - умение анализировать узоры и орнаменты мастериц и ремесленников до сегодняшних дней, а затем, и обучение им.

Каждый кыргызский узор и орнамент имеет свое глубокое смысловое содержание. Так, вид узора «умай-эне» (богиня-мать), широко используемый в кыргызских орнаментах, оберегает от болезней, злых духов и напастей, дурных помыслов, препятствий в дороге; очищает ауру в доме, покровительствует детям, матерям и олицетворяет женское начало, плодородие. Кроме того, «умай-эне» является символом чистоты, очищающим проточную воду, смывающим все нехорошее. Как говорят « в проточной воде нет ничего плохого», так и жизнь прожить надо хорошо и чисто, честно трудясь.

Узор «семья» - обозначает, что надо возвращать свои мечты, позитивные мысли и добиваться своего.

Узор «вода»- символ чистоты, благих намерений, долгой жизни. Этот узор напоминает образ старцев, желающих следующее: «Да не закончится никогда у нас вода, пусть не уменьшаются наши ледники, чтобы наши реки и озера не высохли, чтобы помыслы народа были чисты как родниковая вода»

Старые мастерицы и ремесленники посредством узоров «солнце» и «облако» показывали бесконечность вселенной, ее вечное движение. С помощью же «круга» старались донести, обозначить бесконечность, вечную жизнь на земле. Ну а, узор водоворота воды, выражает пожелания, наставления старших потомкам, а также желает «долгих лет жизни как вода».

Так как, у каждого вида кыргызских узоров есть определенное значение, смысловое содержание кыргызских орнаментов зависит от составляющих его узоров, близких друг к другу по названию и содержанию, и от их композиции.

На рисунке 1 показан узор «Карга тырмак» (воронья лапа), состоящий из вороньей лапы, листового растения и его семян. Смысловое содержание этого узора и сочетание его элементов повествует о продолжение рода, необходимости оставить после себя потомство, быть примером следующим поколениям и передаче им своих знаний и умений.

Рисунок 1. Узор «Карга тырмак»

В смысловом содержании кыргызских орнаментов большое значение имеют цвета узоров и их элементов. Голубой цвет в орнаментах олицетворяет чистое небо и колышущийся Ыссык-куль, являющийся кыргызской жемчужиной, красный же цвет – огонь и цепь гор.

Рисунок 2. Узор «Целостность»

Ну а, желтый цвет, распространенный в туш кийизах (настенных панно) олицетворяет необъятную взглядом пустыню. Кроме голобого, красного и желтого цветов, белый, черный и зеленые цвета также имеют определенное значение и олицетворяют что-либо.

Узор голубого цвета, расположенный в середине орнамента «Целостность» на рисунке 2 обозначает то, что в жизни и хорошее и плохое возвращается обратно.

Исследователь Андреев М.С. собрал и исследовал рисунки кыргызов Памира и Андижана. В результате выявил узор «кайкалак», очень похожий по виду и описанию на узор «кочкор-мүйүз» («бараний рог»). Также отметил, что такой же образец узора широко применяется в таджикском искусстве вышивки под названием «хайкал». Андреев М.С. во время исследования узоров и орнаментов памирских кыргызов обратил внимание на узор «кыял» («мечта»). Он сделал заметку, что этот узор используется под названием «ислими» у многих народов, населяющих издавна Среднюю Азию.

Кыргызское орнаментальное художественное искусство распространилось неравномерно по всем регионам страны. В отдаленных районах можно наблюдать влияние художественного искусства соседних народов на кыргызский орнамент, ввиду тесного взаимодействия кыргызского и других народов. Видно переплетение схожих узоров и

орнаментов кыргызов из Жерге-Тала (Тажикстан), Андижана (Узбекистан) и узбеков, таджиков южных регионов Кыргызстана. Например: «хлопок», «миндаль», «фазан» и другие узоры часто используются в кыргызских орнаментах. В целом, кыргызское орнаментальное искусство прежде всего очень близко к орнаментальному искусству казахов, кара калпаков и алтайцев.

По своей содержательной сути известные в кыргызском орнаменте 3500 видов узоров и их сочетаний не отстают от сотен тысяч строк знаменитого кыргызского эпоса «Манас». Поэтому кыргызский национальный орнамент можно считать одним из лучших культурных изобретений народа, как и знаменитый эпос. Эти удивительные узоры, сплетенные в национальных орнаментах кыргызского народа, выделяются среди национальных орнаментов народов мира своей необычностью.

У кыргызского народа есть немало художественно-прикладных изделий: ала-кийизы (цветные кошмы), шырдаки (ковры из войлока), туш кийизы (настенные панно), ковры, конная упряжь, изделия из кожи и дерева, ювелирные изделия и др. Для отделки каждого из этих изделий издавна применяются различные орнаменты, несущие испокон веков национальную идентичность и состоящие из основных узоров и их комбинаций [12, 13].

Используемые при отделке туш кийизов (настенных панно) узоры «күн» (солнце), «умай эне» (богиня-мать), «булак» (родник), «жаңырган ай» (растущий месяц), «суунун айлампасы» (круговорот), «көгүчкөн» (голубь), «байчечекей» (подснежник) и другие, не встречаются в орнаментах ковров. В орнаментах ковров также сохранились узоры, несущие национальную идентичность, такие как: «кулжа мүйүз» (рог архара-самца), «туурамүйүз», «кабырга» (ребро), «омуртка» (позвонок) и др. В ковровых орнаментах есть особенность – узоры выполняются с угловым рельефом. В орнаментах других декоративно-прикладных изделий, как и в орнаментах настенных панно и ковров, есть свои отличительные друг от друга особенности. Орнаменты на национальных декоративно-прикладных изделиях народов мира не отличаются друг от друга, как кыргызские орнаменты.

Рисунок 3. Узоры на циновке из чия (высокой жёсткой степной травы) и цветной кошке

В кыргызских орнаментах самыми распространенными являются узоры в виде рогов животных: архара (горный баран), теке (горный козел) и др. Невозможно представить шырдаки (ковры из войлока), ковры, предметы домашнего обихода (подушки, жер төшөк - ватные матрасы, туш кийиз- настенные панно и др.), көөкөр (сосуд из кожи для хранения кумыса) и другие декоративно-прикладные изделия без узоров в виде рогов [12, 13].

Среди отличительных особенностей орнаментов народов мира есть близкие к отличительным особенностям кыргызских узоров.

В орнаментах африканских народов применяется символика. К символика в орнаментах народов Центральной и южной Африки относятся: «пальма» - богатство, «сердце» - терпеливость, «луна и звезды» - любовь, верность (постоянство), гармония. Подобных символических знаков у народов Африки много [1,2].

Цвет придает определенный смысл африканскому орнаменту. Красный цвет – это крепкое здоровье, долгая жизнь, белый – единение с великим богом и его покровительство.

Орнаменты на современных тканях африканских народов разнообразны и выполнены в различных цветах. Каждый из орнаментов соответствует какому-то определенному периоду жизни и имеет определенное значение. Это говорит о содержательности орнаментов и узоров на тканях [3, 6, 16].

В настоящие дни нет мастериц и ремесленников, которые могли бы прочесть орнамент и расшифровать их содержание. В египетских орнаментах окружающий нас мир показан трансформированным и символизирован в сочетании с религиозным значением. Так как, узоры являлись принятым составом символов и их сочетаний, то египетские орнаменты читались как текст, состоящий из букв [1,2, 3].

Цветовая гамма, используемая в элементах орнаментов имела большее значение, чем символы в узорах. Если символы составляют внешнюю форму узора, то цветовая гамма определяет суть узора [17,18].

В египетских орнаментах белый цвет считается ритуальным и священным цветом. Цветом развития и жизни является зеленый. Подобно этому, каждый цвет характеризует какую либо ситуацию в жизни и в природе.

В орнаментах племен индейцев Северной Америки рассказываются какие либо события окружающей их природы и различные истории. В этих орнаментах в качестве узоров применены силуэты рыб, оленей и других видов животных, используемых в их хозяйстве [1,3,5]. В орнаментах индейцев племен майя Центральной и Южной Америки применялись символы - иероглифы, характеризовавшие слово, сочетания слов, звуки, понятия. В большинстве случаев, в качестве символов использовались изображения животных, птиц, растений и человека [2,5,6]. Иероглифы в китайской, японской и корейской письменности не используются в орнаментах.

На основании изученной информации можно сказать, что в орнаментах славян, арабских стран, народов Европы и Юго-Восточной Азии [3,4] нет такой содержательности, как в орнаментах кыргызского народа. Но, в орнаментах художественно-прикладных изделий есть символы, имеющие различные значения

На основании проведенного анализа собранной информации об орнаментах народов мира [6, 7, 8] можно сказать, что содержательность орнаментов в кыргызских декоративно-прикладных изделиях является одной из отличительных особенностей кыргызских узоров. Мастерицы и ремесленники кыргызского народа использовали эту особенность узоров в своем творчестве, вписывая в декоративно-прикладные изделия глубокие тайные мысли.

По своей содержательности известные в кыргызском орнаменте 3500 видов узоров и их композиции, действительно не менее популярны как знаменитый эпос «Манас». Поэтому, кыргызский национальный орнамент по своей значимости, как и эпос, является культурным наследием народа. Эти удивительные узоры, сплетенные в национальных орнаментах кыргызского народа, выделяются среди орнаментов народов мира своей необычностью.

Заключение:

1. Наличие более трех с половиной тысяч видов узоров с определенным значением в кыргызских орнаментах и отличительная их содержательность на художественно-прикладных изделиях в сравнении с узорами народов мира.

2. Возникает необходимость исследования узоров мастериц и ремесленников, сохранивших древние кыргызские узоры и орнаменты, и придавших им колорит, в соответствии с временем и смысловую содержательность.

3. Содержательная отделка современных кыргызских национальных изделий декоративно-прикладного искусства сохранившимися испокон веков узорами, орнаментами и подготовка для этого дизайнеров, создаст условия для сохранения кыргызских узоров и орнаментов в будущем

ЛИТЕРАТУРА:

1. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства / Л.В. Фокина Ростов на/Д: Феникс, 2009.
2. Афонькин С.Ю., Афонькин А.С. Орнаменты народов мира: учебник- Санкт-Петербург, «Кристалл», 1998.
3. Чудова А.В. «Орнаменты и узоры всех времен, стран и народов», АСТ (ОГИЗ), 2011.
4. Ивановская В. Орнаменты Дальнего Востока, Китая, Япония, Кореяг М.: Изд-во В. Шевчук, 2007.
5. Шпаковский В.О. Индейцы - М.: Изд-во В. Шевчук, 2017.
6. Сокольников Ю.Л. Орнамент пяти континентов – М.: Изд-во Тигра, 2015.
7. Мальчик А.Ю. «История кыргызского народного прикладного искусства: эволюция кыргызского орнамента с древнейших времен до XX века», Билим АКИpres, Бишкек, 2025.
8. Антипина К.И.А. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Фрунзе, 1962г.
9. Кадыров В.В. Кыргызстан, Искусство кочевников, Изд-во «Рарирет», 2014.
10. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая, монография, 1952.
11. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и истори, Фрунзег, «Кыргызстан» 1990.
12. Рындин М.В., Киргизский национальный узор. Ленинград — Фрунзе 1948г.
13. Моңолдоров Ш. Кыргыздын улуттук оймо чиймелери. Бишкек, Кесип, 1998, 187 б.
14. М. Ф. Гаврилова «Орнамент киргиз Сусамыра» Ташкент, 1929.
15. Максимов В.М., Кыргыз оймолору. Фрунзе, Кыргызстан, 1987.
16. Лебединский М.В. Страны и народы мира. Африка. М.: Мир книга, 2008.
17. Орнаменты мира. Египет – М.: Феникс-Пример, 2023.
18. Издательство В.Шевчук, Орнаменты Древнего Египта и Месопотами, Москва.
19. Арзиев М., Камилжан к. Кандалат Кыргыздардын улуттук салттуу белдемчисинин орнаменттерине анализ.
20. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и Кыргызстана. – Бишкек: Изд-во Айбек, 1997. – Т. 1; 1998. – Т. 2
21. Абдуллаева, Г.М. Изучение происхождения семантики кыргызского узора [Текст] / Г.М. Абдуллаева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2017. - № 4. - С. 148- 153.
22. Токтосунова, Г.И. К проблемам семантики кыргызского орнамента в его исторической динамике [Текст] / Г.И. Токтосунова // Диалог цивилизаций на Великом шёлковом пути: Материалы международной научной конференции. – Бишкек: Изд-во БГУ, 2002, ч. II. – С. 128 - 134.